

УДК: 635.25+631.52

ПИЁЗ (*ALLIUM CEPA*) УРУҒЛАРИНИНГ ПОТЕНЦИАЛ ВА ҲАҚИҚИЙ МАҲСУЛДОРЛИГИ

Нишонова А.Я., Буриев Х.Ч.

Аннотация. Ушбу мақолада пиёз навлари уруғларининг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги тўғрисида маълумотлар келтирилган бўлиб, уруғ берадиган гулпоялар (соябон) сони 3-4 дона чиқариши, пиёзнинг назорат Оқ Дур навида биринчи гулпоядаги гуллар сони 812,4 дона, Гулхан навида 844,2 донани ташиқил этиб, уруғ маҳсулдорлиги ўрганилганда вариантлар орасида биринчи гулпоядаги уруғларнинг тутиши назорат Оқ Дур навида 72,3 %, Гулхан навида 78,0 %, потенциал маҳсулдорлиги мос равишда: 55,6; 60,2 % ва ҳақиқий маҳсулдорлиги 30,5 %; 41,8 % бўлиши тўғрисида илмий натижалар олинган.

Калит сўзлар: пиёз гулпояси (соябон), уруғ, гуллаш даври, ҳақиқий ва потенциал маҳсулдорлик.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ И РЕАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ СЕМЯН ЛУКА РЕПЧАТОГО (*ALLIUM CEPA*)

Аннотация. В данной статье приведены данные о потенциальной и реальной урожайности семян сортов лука, количество семяночных цветков (зонтиков) которых составляет 3-4 штуки, количество цветков в первом цветочном горшке у контролируемого сорта лука Уайт дур составляет 812,4 штуки, у сорта цветочный горшок - 844,2 штуки, а также при изучении семенной продуктивности было получено 72,3% научных результатов, согласно которым фактическая продуктивность составила бы 30,5%; 41,8%.

Ключевые слова: цветение лука репчатого (зонтичного), семена, период цветения, реальная и потенциальная урожайность.

POTENTIAL AND REAL PRODUCTIVITY OF ONION (*ALLIUM CEPA*) SEEDS

Abstract. This article provides data on the potential and real productivity of seeds of onion varieties, the number of seed-bearing flowers (umbrellas) is 3-4 pieces, the number of flowers in the first flower pot in the controlled White dur variety of onions is 812.4 pieces, in the flower pot variety 844.2 pieces, and when seed productivity is studied, among the options are 72.3% scientific results were obtained that the actual productivity would be 30.5%; 41.8%.

Keywords: onion blossom (umbrella), seed, flowering period, real and potential productivity.

Кириш. Қишлоқ хўжалигида муҳим вазифалардан бири, хавфсиз озиқ-овқат маҳсулотларини кўпайтириш ва уларни сифатини ошириш ҳисобланиб, бунда сабзавот экинларини ўрни бекиёсдир. Жаҳон миқёсида, шунингдек, Ўзбекистонда сабзавот экини ҳисобланган пиёз навлари кенг майдонда экиб етиштирилади. Бироқ, бу экинларнинг мевалари ва уруғларининг сифати етарлича юқори эмас. Уларни кўпайтириш учун энг юқори кўрсаткичларга эга ўсимлик навларини етиштириш учун илмий асосланган уруғшунослик ва уруғчиликни ривожлантириш мақсадга мувофиқ [1, 2, 3]. Уруғларнинг маҳсулдорлиги ва сифатининг муҳим мезони генератив органларнинг шаклланиши, мевалар ва уруғларнинг

биокимёвий таркиби яъни, оксил, углевод ва липид алмашинуви кўрсаткичлари, уруғларни шишиш, униб чиқиш ва пишиш босқичларида липаза ферментларининг фаоллиги, ёғ кислоталарининг таркиби ва уларнинг сифат кўрсаткичлари кабилар ҳисобланади [11, 12].

Уруғшунослик ботаника ва ўсимликшуносликнинг мураккаб соҳаларидан биридир. Уруғшуносликнинг вазибаларига генератив органларнинг ҳосил бўлиш жараёнлари, уларнинг шаклланиш динамикаси, уруғларнинг эмбрологияси ва физиологиясининг қонуниятларини, мева ва уруғларнинг ривожланишини, ўсимлик меваларини ҳосил бўлиш жараёнини, уруғнинг шаклландан кейинги ривожланишини, тиним даврини, экишдан олдинги ва уруғларнинг униб чиқишини, шунингдек, улардан етиштирилган ўсимликларнинг маҳсулдорлигини ва биологик қийматини белгилайдиган уруғларнинг ирсий хусусиятларини ўз ичига олади [6, 9, 10].

Республикамизда сўнги йилларда уруғчилик соҳасига алоҳида эътибор берилмоқда. Бирок, уруғчиликнинг асосий муаммоси-бу назарияни ишлаб чиқиш ва уни ўсимликларнинг репродуктив биологияси ва уруғларини кўпайтириш орқали экспериментал тадқиқот олиб боришдир.

Тадқиқот методологияси. Дала тажрибалари 2023 йили Тошкент давлат аграр университети тажриба даласида, лаборатория таҳлиллари Ўсимликлар генетик ресурслари илмий тадқиқот институтида олиб борилди.

Тадқиқот объект сифатида пиёзнинг Оқ дур ва Гулхан (№ NAP 00409, Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган Қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига 2023 йили киритилган) навлари хизмат қилади. Экиш схемаси 70x10 см, озикланиш майдони 0,07 м². Ҳар бир қайтариқда 20 донадан пиёзбош жойлашади. Умумий битта қайтариқ майдони 1,4 м². Жами қайтариқ ер майдони 11,2 м² [4, 5, 7, 8].

Тадқиқот натижалари. Ўсимликда мева ва уруғ ҳосил бўлиш жараёнларидан олдин вегетатив ўсиш, ғунчалаш ва гуллаш давлари бўлади. Пиёз уруғлари битта соябон ичида ҳам, бутун ўсимлик ичида ҳам узоқ гуллаш даврига эга.

Тадқиқотлар давомида пиёзнинг иккала навида уруғ ҳосил қиладиган гулпоялар сони ўртача 4 дона ҳосил қилганлиги аниқланди (1-жадвал).

Кузатувлар давомида пиёзнинг назорат Оқ дур навида 1-гулпоядаги гуллар сони ҳисобланганда 812,4 донани, 2-гулпояда 620,7 дона ёки 76,4 %, 3-гулпояда 311,5 дона ёки 38,3 % ва 4-гулпояда 278,8 дона ёки 34,3 % бўлганлиги аниқланди. Пиёз соябонлари гуллаганда, гуллар соябоннинг турли қисмларида гуллаганлиги, бироқ асосан уларнинг кўпи унинг юқори қисмида эрта гуллаганлиги кузатилди.

1-жадвал

Пиёз навлари гулпояларидаги (соябонлар) гуллар сони, 2023 й.

Вариантлар	Оқ дур (н) нави		Гулхан нави	
	соябондаги гуллар сони, дона	биринчи гулпоядаги гуллар сонига нисбатан, %	соябондаги гуллар сони, дона	биринчи гулпоядаги гуллар сонига нисбатан, %
1-гулпоя	812,4	100,0	844,2	100,0
2-гулпоя	620,7	76,4	675,6	80,0

**TURLI TUPROQ-IQLIM SHAROITIDA ORGANIK QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI YETISHTIRISHDA
INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASHNING DOLZARBLIGI MAVZUSIDAGI
XALQARO ILMYI-AMALIY ANJUMAN MATERIALLARI**

3-гулпоя	311,5	38,3	585,3	69,3
4-гулпоя	278,8	34,3	340,6	40,3

Пиёзнинг Гулхан навида 1-гулпоядаги гуллар сони 844,2 донани, 2-гулпоядаги гуллар сони 1-гулпоядагига нисбатан 80%, 3-гулпояда эса, 69,3 % ва 4-гулпояда 40,3 % бўлганлиги кузатилди. Энг кўп гуллар пиёз ўсимлигининг биринчи гулпоясида (соябон) қайд этилди. Кейинги гуллаш даврларининг соябонларида уларнинг сони табиий равишда камайганлиги кузатилди. Демак, гулпояларнинг ҳосил бўлиш тартибига кўра гуллар сони фарқланиши исботланди.

Бутун ўсимликнинг гуллаш давомийлиги ўсимликдаги гулпоялар сони билан белгиланади. Гулпоялар сони кўп бўлса гуллашнинг давомийлиги узокрок, гулпоялар сони кам бўлса, аксинча бўлади. Гуллаш жараёнида пиёзнинг ҳар иккила навида чангланиш унумдорлиги, потенциал уруғ маҳсулдорлиги (ПУМ) ва ҳақиқий уруғ маҳсулдорлиги (ХУМ) ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Соябонлардаги уруғларнинг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги
(% ҳисобида), 2023 й.

Вариантлар	Оқ Дур (н) нави			Гулхан нави		
	умумий тутган уруғлар	ПУМ	ХУМ	умумий тутган уруғлар	УПМ	УХМ
1-гулпоя	72,3	55,6	30,5	78,0	60,2	41,8
2-гулпоя	65,7	47,2	29,8	69,3	52,0	35,4
3-гулпоя	58,4	35,7	23,0	64,8	44,4	30,6
4-гулпоя	47,8	30,4	19,8	50,2	33,5	25,2

Пиёзнинг Оқ Дур навида 1-гулпояда соябондаги умумий тутган уруғлар 72,3 %, 2-гулпояда 65,7 %, 3-гулпояда 58,4 % ва 4-гулпояда 47,8 %.ни ташкил этди. Шундан келиб чиқиб, соябонлардаги уруғларнинг потенциал маҳсулдорлиги аниқланди. 1-гулпоядаги уруғларнинг потенциал маҳсулдорлиги 55,6 %, 2-гулпояда 47,2 %, 3-гулпояда 35,7 % ва охириги вариантда 30,4 % потенциал маҳсулдорлик кузатилди. Тадқиқотлар давомида потенциал маҳсулдорликдан келиб чиқиб, ҳақиқий маҳсулдорлик аниқланди. Бунда энг юқори кўрсаткич 1-гулпояда 30,5 % бўлган бўлса, энг қуйи кўрсаткич 4-гулпояда 19,8 %.ни ташкил этди. 2-3 гулпоялар оралиқ ўринни эгаллашди.

Пиёзнинг иккинчи Гулхан навида тутган умумий уруғлар 1-гулпояда 78,0 %, 2-гулпояда 69,3 %, 3-гулпояда 64,8 % ва охириги 4-гулпояда 50,2 %.ни ташкил этди. умумий тутган мевалар фоизидан келиб чиқиб, уларнинг потенциал ва ҳақиқий маҳсулдорлиги аниқланди. Биринчи вариантда уруғларнинг потенциал маҳсулдорлиги 60,2 %, ҳақиқий маҳсулдорлиги 41,8 %, иккинчи вариантда ушбу кўрсаткичлар 52,0 % ва 35,4 %.ни ташкил этди. учинчи вариантда потенциал маҳсулдорлик 44,4 %.ни, ҳақиқий маҳсулдорлик 30,6 % бўлганлиги аниқланди. Охириги вариантда ушбу кўрсаткичлар мос равишда: 33,5; 25,2 % га тенг бўлди. Демак, олинган натижалар шуни кўрсатадики, пиёзнинг ҳар иккала навида ҳам биринчи гулпоядаги уруғлар

сифатли ва маҳсулдорлиги юқори бўлиши, қолган гулполярда биринчига нисбатан вариантлар кесимида пасайиб борганлиги аниқланди. Буни, ўсимликнинг биологик хусусияти, яъни биринчи гулпоя чиқарган вақтда ундаги озик моддаларнинг яхши тўпланиши ва ўзлаштириш юқори бўлиши ҳамда иккинчи сабаб ташқи муҳит омилларини таъсири билан изоҳлаш мумкин. Навлар орасида таққосланганда назорат навида нисбатан Гулхан навида барча кўрсаткичлар юқори бўлиши исботланди.

Тадқиқот натижалари охирида қуйидаги хулосалар қилинди:

- пиёз навлари уруғ берадиган 3-4 дона гулпоя чиқариши;
- пиёзнинг назорат Оқ Дур навида биринчи гулпоядаги гуллар сони 812,4 дона, Гулхан навида 844,2 донани ташкил этиб, 2-3-4-гулполярда нисбатан юқори бўлиши ва чангланиш даражаси устунлиги;

- пиёз навларида уруғ маҳсулдорлиги ўрганилганда вариантлар орасида биринчи гулпоядаги уруғларнинг тутиши (назорат Оқ Дур навида 72,3 %, Гулхан навида 78,0 %) потенциал (55,6 %; 60,2 %) ва ҳақиқий маҳсулдорлиги (30,5 %; 41,8 %) юқори бўлиши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Буриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Репродуктивная биология растений семейства *Cucurbitaceae* juss. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2013, -pp. 7-279.
2. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Особенности реализации семенной продуктивности в зависимости от порядка заложения соцветий. Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 5 (103), 2013. – С. 59-63.
3. Бухаров А.Ф., Балеев Д.Н. Потенциальная и фактическая семенная продуктивность *Daucus carota* L. и *Apium graveolens* в связи с расположением соцветий на материнском растении // Инновационные технологии и технические средства для АПК: матер. Всерос. науч.-практ. конф. — Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2011. — Ч. I. —С. 147-149.
4. Вайнагий Н. В. Методика статистической обработки материала по семенной продуктивности *Potentilla aurea* L. // Растительные ресурсы, 1973. т. №2. С.287 - 296.
5. Вайнагий Н.В. О методике изучения потенциальной продуктивности // Ботанический журнал. — 1974. — Т. 59. — № 6. —С. 826-831.
6. Демьянова Е. И., Шумихин С. А., Дубровских М. М. К антропоэкологии и семенной продуктивности трех видов многоколосника (*Agastache* Clayt. ex Gronov.) в условиях интродукции в Приуралье. Вестник Удмуртского университета, 2011. Вып. 2. С. 61 -65.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М. 1985. -351с.
8. Еременко Л. Л. О методике изучения формирования семян овощных культур. — В кн.: Научные вопросы семеноводства, семеноведения и контрольно-семенного дела. Киев, Изд-во Укр. акад. с.-х. наук, 1962 а, с. 168-174.
9. Левина Р. Е. Репродуктивная биология семенных растений. М: Наука, 1981. 96 с.
10. Страна И.Г. Общее семеноведение полевных культур. Колос. М.: 1966. - С. 7-443.
11. Bukharov A. F., Baleev D.N., Ivanova M.I., Bukharov A.R. Variability, correlation and factors of formation of morphological parameters of dill seeds. Научно-практический журнал овощи России № 5 (38) 2017 - P. 37-40.
12. Dragomir N., Cristea C., Dragomir C. Study of Potential and Real Seed Producing Capacity in Some Romanian Varieties of *Legumes* and *Perennial Gramineae* // Scientific Papers: Animal Science and Biotechnologies, 2010. — Vol. 43 (2). — P. 148-150.